

Zur Eröffnung der Mastralla um neun Uhr morgens spielen die verschiedenen Dorfmusikkorps. Weil jedes Dorf seine Musik hat und fast jeder Mann in der Musik mitmacht, sind an der Landsgemeinde mehr uniformierte Musikanten als Zivilisten zu sehen.

Der abtretende Landammann Fanzun aus Tarasp leitet die Landsgemeinde. Hier gibt er den Namen des neu gewählten Mastrals, seines Nachfolgers, bekannt.

Unter den Fahnen der Gemeinde gehen die Männer zur Urne, die in der Türe aufgestellt ist. Die rechte Treppe hinauf, Stimmzettel einwerfen, linke Treppe hinab – so geht das den ganzen Tag, bis der Landammann, die Richter, Ersatzrichter, Vermittler und Grobstratsabgeordneten gewählt sind. Während jeweils in der Turnhalle die Stimmzähler an der Arbeit sind, spielen die Musikkorps und singen die Männerchöre.

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

Gegen vier Uhr nachmittags sind die Wahlen beendet. Feierlicher Höhepunkt des Tages ist nun die Vereidigung der gewählten Würdeträger vor dem Volk.

Ein Umzug durch das Dorf schließt den offiziellen Teil der Mastralla ab. Auch die Engadiner Landsgemeinde ist kein exklusiver Männerklub. Es fällt keiner auf, der seine Frau mitbringt.

Landsgemeinde in der vierten Landessprache

Bildbericht von der Mastralla in Lavin

Mädchen in der hübschen Engadinertracht und Burschen ziehen singend zum Haus des neu gewählten Mastrals, der diesmal aus Lavin stammt. Auch der junge Laviner Pfarrer (Mitte, dunkler Anzug) ist mit von der Partie.

Aus den Gerichtsgemeinden der Drei Bünde Rätien sind nach der kantonalen Verfassung von 1854, als Glied zwischen Gemeinde und Bezirk, die 39 Kreise entstanden, die alle zwei Jahre ihre Gerichte und die Abgeordneten ins kantonale Parlament wählen. Teils geschieht das noch heute nach alter Sitte – unter Mitwirkung von Musik und Männerchor, mit Predigt, Ansprache des Landammanns und Vereidigung von Kreis-

präsident, Richter und Vermittler in ähnlicher Art wie an den Landsgemeinden in Appenzell, Glarus oder Unterwalden. In den romanischen Tälern heißt eine solche Landsgemeinde *Mastralla*. Jene des Kreises Ob-Tasna mit den Gemeinden Zernez, Susch, Lavin, Guarda, Ardez und Tarasp ist ein Volksfest mit viel Musik, Gesang, Gratiswein und Jahrmarschstand. Weil von den 2300 Einwohnern fast jeder jeden kennt und Ver-

trauen nur der genießt, der im Leben bewiesen hat, daß er ein senkrechter Mann ist, werden an der Mastralla in Lavin die Wahlen nur wenig von der Parteistrategie bestimmt. Der Landammann oder *Mastral* ist Held und Liebling des Tages, auch wenn seine politische Bedeutung hinter jener der Grobstratsabgeordneten zurückstehen mag.

Nachdem Mädchen und Burschen die Haustüre ihres Mastrals mit einer Tannenreis-Girlande geschmückt haben, singen sie ein Ständlein. Das wichtige Ereignis wird im Bilde festgehalten.

Das Blasen an der Sonne gibt Durst. Es ist aber dafür gesorgt, daß jeder verhorstet: Wein kann jeder trinken, soviel er will; bezahlen muß ihn der neu gewählte Landammann.

380888
GN00804383 5-2-3
Appb 4443